

ЯНГИ КОМБИНИРЛАНГАН ПРЕПАРАТНИНГ БАРҚАРОРЛИГИНИ ЎРГАНИШ

Ағлоходжаева Ш.М., Улугбеков С.С., Тошпўлатова А.Д.

Ташкентский Фармацевтический институт

agloxodjayevashaxnoza@gmail.com , тел: +998903189494

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10678031>

Аннотация. Янги комбинирланган дори восита сифатида ишлатиладиган “Эсцилар” инфузион эритмасининг барқарорлигини аниқлашнинг икки усули: узоқ муддатли сақлаш шароитида синовлар ва И-42-2-82 Вақтинчалик кўрсатмаларига мувофиқ “тезлаштирилган эскиртириш” шароитида синовлар ёрдамида ўрганиш бўйича экспериментал тадқиқотлар натижалари келтирилган. Препаратнинг яроқлилик муддати 2 йил деб белгиланди.

Калит сўзлар. Барқарорлик, сақлаш муддати, яроқлилик муддати, қадоқлаш, сақлаш шароитлари, инфузион эритма.

Мавзунинг долзарблиги. Дори воситаларини яратиш жараёнидаги долзарб вазифалардан бири сақлаш ва фойдаланишда барқарор бўлган фармацевтика маҳсулотларини олиш ҳисобланади. Дори воситаларининг барқарорлик мезонлари маълум хусусиятлар бўлиб, уларга мувофиқлиги тиббий маҳсулотлар сифатининг зарур даражасини кўрсатади. Тадқиқот мавзусининг долзарблиги шундаки, дори воситалари сифатини ижтимоий аҳамиятга эга даражада қафолатлаш давлатнинг аҳоли саломатлигини муҳофаза қилиш соҳасидаги энг муҳим вазифаларидан бири ҳисобланади. Ҳатто юқори сифатли дори-дармонлар ҳам ташқи шароитлар таъсирида яроқсиз ҳолга келиши, самарадорлигини йўқотиши ва хавfli бўлиб қолиши мумкин. Шу муносабат билан дори воситаларининг сифатини сақлаб қолиш масаласи долзарб бўлиб қолмоқда. Барқарорлик - бу доривор маҳсулотнинг бутун яроқлилик муддати давомида кимёвий, физик, микробиологик ва биофармацевтик хусусиятларини маълум чегараларда сақлаб туриш қобилияти. Барқарорликни ўрганиш натижаларига кўра, сақлаш муддати аниқланади, ишлатиладиган материаллар ва асосий ва иккиламчи қадоқлаш тури танланади, норматив ҳужжатда ва тиббий кўрсатмаларда кўрсатилган препаратни сақлаш шартлари аниқланади. Аксарият дори-дармонлар физик-кимёвий хусусиятлари ва токсикологик гуруҳлари билан боғлиқ бўлган махсус сақлаш шароитларини талаб қилади. Дори-дармонларни сақлаш жараёнида содир бўладиган жараёнлар уларнинг кимёвий таркиби ёки физик хусусиятларининг ўзгаришига олиб келиши мумкин (чўкма ҳосил бўлиши, ранги ўзгариши ёки агрегатсия ҳолати). Ушбу жараёнлар фармакологик фаолликнинг аста-секин йўқолишига ёки фармакологик таъсир йўналишини ўзгартирадиган аралашмаларнинг шаклланишига олиб келади.

Дори воситаларининг барқарорлиги кўп жиҳатдан қадоқлаш материалининг кимёвий таркиби ва хусусиятларига боғлиқ. Қабул қилинган пайтдан бошлаб беморга юборилган пайтгача бу моддалар алоқада бўлади ва шунинг учун ҳар хил турдаги ўзаро таъсирларга киришиши мумкин. Муайян қадоқлаш материалдан фойдаланиш имкониятини ўрганаётганда, дастлабки физик, кимёвий ва биологик синовларни ўтказиш керак. Айниқса, инъексия эритмаларини сақлаш учун мўлжалланган қадоқлаш материалларига юқори талаблар қўйилади.

Тадқиқот мақсади. “Эсцилар” инфузия учун эритма дори воситасининг барқарорлигига турли хил омилларнинг таъсирини ўрганиш ва дори воситасининг яроқлилик муддатини белгилаш.

Тадқиқот усуллари. Тадқиқотда барқарорликни аниқлашнинг иккита усулидан фойдаланилган: узоқ муддатли барқарорлик синови- табиий шароитларда сақлаш ва И-42-2-82 Вақтинчалик йўриқномасига асосида “Тезлаштирилган эскиртириш” усули. Тадқиқот объекти сифатида “Эсцилар” инфузия учун эритмасининг 5 та сериядан

иборат лаборатория намунасидан фойдаланилди.

Иш жараёнида эритувчилар, реагентлар ва «MERCCK» (Германия) корхонасининг ёрдамчи материалларидан, шунингдек, «NIMEDIA Laboratories Pvt. Ltd» (Индия) корхонасининг тайёр озуқа муҳитларидан фойдаланилди. Яна тадқиқот жараёнида ушбу корхоналарнинг ёрдамчи воситаларидан фойдаланилди: магнитли аралаштиргич, электрон аналитик тарози BP-310S «Sartorius» (Германия), стерилизатор HS 32 AC, pH-метрлар Seven Easy «Mettler Toledo» (Швейцария) ва 766 Calimatic Knick (Германия).

Адабиётлардан маълумки дори воситаларини қадоқлаш материалларига юқори талаблар қўйилади. Шу билан бирга нафақат дори воситасини стабил сақлаши керак балки уни ташқи муҳит омилларидан (ҳарорат, ёруғлик, намлик ва бошқалар) ҳам сақлай олиши керак. Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда трансфузион ва инфузион эритмалар учун мўлжалланган шиша флаконлардан (ГОСТ 10782-85 ва ГОСТ 19808-86), резина тиқинлардан (ТУ 38-006-269-95 ёки ТУ 9467-019-00152164-2004) ва алюмин-пластик қопқоқлардан (Flip Off) фойдаланилди.

Тадқиқот объектнинг барқарорлигини қўйидаги кўрсаткичлар бўйича аниқладик: : таснифи, тиниқлиги, ранги, чинлиги, pH қиймати, миқдорий таҳлил. Ушбу кўрсаткичларни аниқлашда Ўзбекистон Давлат Фармакопеясида ва дори воситасининг норматив ҳужжатида келтирилган усуллардан фойдаланилди.

Узоқ муддатли барқарорлик синовида тадқиқотлар лаборатория хонасида табиий шароитда $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$ тайёр дори воситасини шкаф ва стеллажларда реал вақт давомида сақлаган ҳолда олиб борилди. Намуналар ҳар 6 ой давомида олиниб текширилди. Ҳар 6 ой давомида юқорида қайд этилган сифат кўрсаткичлар текшириб борилди.

«Тезлаштирилган эскиртириш» усули билан текшириш 60°C ҳароратда И-42-2-82 сонли вақтинчалик йўриқнома асосида олиб борилди. Тадқиқотда ҳар 11,5 суткада намуналар олинди ва бу вақт йўриқномага мувофиқ нормал шароитда сақлаш орқали текшириш усулининг сақлаш вақтига тўғри келади. Текширишнинг умумий давомийлиги 46 суткадан иборат.

Асосий натижалар. Инфузион эритмасининг физик-кимёвий сифат кўрсаткичларининг сақлаш вақтида ўзгаришини баҳолаш Ўзбекистон Республикаси Фармакопеяси талабларига мувофиқ амалга оширилди. Инфузион эритма намуналарининг органолептик хусусиятлари табиий шароитда сақлаш пайтида ҳам, “тезлаштирилган эскиртириш” усулида сақланганда ҳам ўзгармади. Тадқиқот объектнинг қўйидаги кўрсаткичлари: таснифи, тиниқлиги, ранги, чинлиги, pH қиймати, миқдорий таҳлили натижалари препаратнинг норматив ҳужжат талабларига мос келиши аниқланди.

Хулосалар. “Эсцилар” инфузион эритмаси учун қўлланилаётган қадоқловчи материаллар барқарорликни аниқлашнинг икки усули: узоқ муддатли барқарорлик синови- табиий шароитларда сақлаш усулида ҳам, “Тезлаштирилган эскиртириш” усулида ҳам ўрганилганда эритманинг барқарорлигини 2 йил давомида таъминлаши аниқланди ва ушбу препаратнинг яроқлилик муддатини 2 йил этиб белгиланишини тасдиқлайди.

Адабиётлар:

1. Аглоходжаева Шахнозахон Мухаммад Кизи, Абдуназаров Азамат Ибрагимович, Ташпулатова Азизахон Ташпулатова Изучение стабильности и установление срока годности комбинированного гепатопротекторного препарата // Science Time. 2022. №2 (98). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/izuchenie-stabilnosti-i-ustanovlenie-sroka-godnosti-kombinirovannogo-gepatoprotektornogo-preparata>
2. Akhmadova G. A., Azizov I. K., Mamadrahimov A. Quantitative determination of tocopherols and scalvane in oil of seeds Amaranth Caudate //Problems and Perspectives in Pharmaceutics and Drug Discovery. – 2018. – Т. 1. – №. 1. – С. 33-41.

3. Петрухина Д.А., Плетнева И.В., Покровская Ю.С. Исследования по определению срока годности и условий хранения ранозаживляющего геля с циквалоном// Медико-фармацевтический журнал "Пuls". Vol. 23. N3 2021. Vol. 23. N 3
<http://dx.doi.org/10.26787/nydha-2686-6838-2021-23-3-54-59>
4. Абдуназаров Азамат Ибрагимович, Тошпўлатова Азизахон Дилшодовна "Бралекорд" инфузион эритмасини турғунлигини ўрганиш ва яроқлилик муддатини аниқлаш//Фармацевтика журналі №6,2022.